

English version below

La misa de San Gregorio

[Cruz, Diego de la](#) [atribuido a] (Activo en Burgos entre 1480-1500)

[Maestro del Salomón de Frómista](#) [atribuido a] (Activo a finales del siglo

XV y comienzos del siglo XVI)

Nº inventario: 369 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1490-1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Hispano-flamenco

Dimensiones: 116,8 x 70 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Dorado](#), [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Misa de San Gregorio](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: EW 1993-127-1

Historia del objeto

Se desconoce la procedencia de esta tabla, aunque ha sido relacionada con Diego de la Cruz y el Maestro del Salomón de Frómista, artistas que trabajaron en el entorno castellano. Silva Maroto (1990) se inclina por pensar que fue realizado por este último, lo que vincularía la pieza a las actuales provincias de Palencia y Burgos. Este maestro se había formado con Diego de la Cruz en Burgos, lo que hace que la tabla se asemeje a *La misa de San Gregorio* que Diego de la Cruz realizó y que actualmente se encuentra en la colección Torelló.

Sea como fuere, la pieza salió de España a comienzos del siglo XX y formó parte de la colección de Georges Chalandon, un coleccionista procedente de Lyon. Posteriormente fue vendida a Arnold Seligmann, Rey & Co. en 1934 y estuvo en la sede neoyorkina hasta 1941. Después pasó a manos de Borislav Bogdanovich, quien trabajaba como agente de Jean Neger hasta 1956, fecha en la que fue vendida al Samuel S. Fleisher Art Memorial. Finalmente, en 1993 el Philadelphia Museum of Art adquirió la tabla, donde se conserva en la actualidad.

Descripción

Esta pintura responde a un tipo iconográfico muy repetido en el siglo XV (Silva, 1990) y se

asemeja a la pintura de *La misa de San Gregorio* que Diego de la Cruz realizó y que se encuentra en la Colección Torelló. Las *arma Christi* ocupan gran parte de la composición: flagelos, cuerdas, vergas y el látigo. Asimismo, aparecen en la composición cinco figuras, Cristo se encuentra de pie sobre el altar y muestra sus heridas con sus manos de frente, recordando su pasión. Por otro lado, en la parte inferior están san Gregorio, dos cardenales y un acólito de menor tamaño.

Ubicaciones

- **1993**
MUSEO
[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1956 - 1993**
COLECCIÓN PRIVADA
[Samuel S. Fleisher Art Memorial, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1941 - ca. 1956**
COLECCIÓN PRIVADA
[Borislav Bogdanovich, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1934 - ca. 1941**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Jacques Seligmann, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **principios del s.XX - ca. 1934**
COLECCIÓN PRIVADA
[Colección Chalandon, París \(Francia\)](#)
- **XV - presentprincipios del s.XX**
REGIÓN
[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. II, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 366 / 453-455.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Mass of Saint Gregory

[Cruz, Diego de la](#) [attributed to] (Active in Burgos between 1480-1500)

[Maestro del Salomón de Frómista](#) [attributed to] (Active in the late 15th and early 16th centuries)

Inventory number: 369 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1490-1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish style

Dimensions: 46 x 27 9/16 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Gilded](#), [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Misa de San Gregorio](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, United States)

Inventory number in current collection: EW 1993-127-1

Object History

The provenance of this panel is unknown, although it has been related to Diego de la Cruz and the Maestro del Salomón de Frómista, artists who worked in the Castilian environment. Silva Maroto (1990) is inclined to think that it was made by the latter, which would link the piece to the current provinces of Palencia and Burgos. This master had trained with Diego de la Cruz in Burgos, which makes the panel similar to *La misa de San Gregorio* that Diego de la Cruz made and which is currently in the Torelló collection.

In any case, the piece left Spain at the beginning of the 20th century and was part of the collection of Georges Chalandon, a collector from Lyon. It was later sold to Arnold Seligmann, Rey & Co. in 1934 and remained in the New York headquarters until 1941. It then passed into the hands of Borislav Bogdanovich, who worked as an agent for Jean Neger until 1956, when it was sold to the Samuel S. Fleisher Art Memorial. Finally, in 1993 the Philadelphia Museum of Art acquired the panel, where it is kept today.

Description

This painting responds to an iconographic type very repeated in the 15th century (Silva, 1990) and resembles the painting of *The Mass of St. Gregory* by Diego de la Cruz, which is in the Torelló Collection. The *arma Christi* occupies a large part of the composition: scourges, ropes, rods, rods and the whip. Likewise, five figures appear in the composition, Christ is standing on the altar and shows his wounds with his hands facing forward, recalling his passion. On the other hand, in the lower part are Saint Gregory, two cardinals and a smaller acolyte.

Locations

- 1993

MUSEUM

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(United States\)](#)

- ca. 1956 - 1993

PRIVATE COLLECTION

[Samuel S. Fleisher Art Memorial, Filadelfia \(United States\)](#)

- ca. 1941 - ca. 1956

PRIVATE COLLECTION

[Borislav Bogdanovich, New York \(United States\)](#)

- ca. 1934 - ca. 1941

DEALER/ANTIQUARIAN

[Jacques Seligmann, New York \(United States\)](#)

- Early XX - ca. 1934

PRIVATE COLLECTION

[Chalandon Collection, Paris \(France\)](#)

- XV - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. II, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 366 / 453-455.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Philadelphia Museum of Art.](#)

